

Развитие делового общения IT-специалиста

Макеева Оксана Валерьевна, кандидат технических наук
Московский региональный социально-экономический институт (г. Видное)
Зайцева Евгения Сергеевна, магистр 3 курс 09.04.03
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), (г. Москва)

Аннотация. В статье раскрывается основное понятие делового общения современной организации, подчеркивается значимость профессионального этикета IT-специалиста.

Ключевые слова: IT-специалист, деловое общение, этикет, деловые коммуникации.

Development of business communication of IT-specialist

Makeeva Oksana Valerievna, candidate of technical sciences
Moscow Regional Socio-Economic Institute (Vidnoe)
Zaitseva Evgeniya Sergeevna, Master of the 3rd year 09.04.03
MGUTU named after K.G. Razumovsky (PKU), (Moscow)

Abstract. The article reveals the basic concept of business communication in a modern organization, emphasizes the importance of professional etiquette of an IT specialist.

Keywords: IT specialist, business communication, etiquette, business communication.

В корпоративном мире для любого IT-специалиста сегодня жизненно важна эффективная коммуникация, поскольку она обеспечивает тесное взаимодействие между всеми членами всех отделов организации. Он также может определить, будет ли организация успешной или неудачной. Более того, это помогает отношениям развиваться в хорошем русле и гарантирует, что аргументы и разногласия сводятся к минимуму. Этикету следует придавать особое значение не только в общем контексте общества, но также и в более специфической человеческой деятельности, такой как IT-специалист. В большинстве деловых и политических ситуаций одним из ключевых принципов делового этикета является то, что человек не должен казаться странным или неподходящим.

Важность этикета, а также его очень практическое значение развивались в течение долгого времени. В разных странах и культурах были установлены разные параметры этикета и поведения в контексте построения социальных отношений. В более ранние времена (например, в средневековой Европе) этикет означал, как нужно представлять себя и взаимодействовать с другими. Он или она должны были быть скромными, вежливыми и продемонстрировать исключительные манеры, характерные для джентльмена или прекрасной леди. Фактически, правила этикета должны были строго соблюдаться, особенно среди знатных людей и королевских семей.

Хотя оттачивание правильного этикета всегда оставалось основным направлением в сфере образования и обучения, деловой этикет, по-видимому, получил меньше академического внимания в традиционном смысле. Однако этот сценарий начал меняться в последние годы. Сегодня многие исследователи обращают внимание на деловой этикет как на отличную академическую базу.

Социология, стоящая за этим изменением академических и профессиональных взглядов на деловое

общение, остается в значительной степени неисследованной. Деловое общение не является полностью профессиональным занятием или конкретной проблемой на рабочем месте. На самом деле это способ построения и поддержания социальных отношений в связи с ростом современной промышленности и торговли, а также их более глубокими социально-экономическими последствиями. Следовательно, деловой этикет должен получать больше внимания в академическом мире.

Эффективная передача информации и принятия решений является неотъемлемым компонентом отношений между руководством и работниками. Большинство проблем управления, таких как недопонимание и искажение информации, могут быть сведены к минимуму с помощью надлежащей системы связи. Основной причиной конфликта и низкого морального состояния часто являются ненадлежащая или неправильная связь между сотрудниками или между руководителем и его подчиненным.

Деловое общение – это область, которая в значительной степени основана на человеческом поведении, мягких навыках и лингвистике. Хорошая коммуникация помогает обеспечить эффективную работу на всех уровнях организации, от низкого до высшего, от подчиненных до работодателей. Хорошие человеческие отношения в организации с эффективными коммуникациями побуждают сотрудников или работников предлагать новые идеи или предложения и реализовывать их, когда это возможно.

В отличие от хороших коммуникативных навыков, непрофессиональное общение часто приводит к неэффективности основ управления, а значит, к потере производительности и, следовательно, к потере прибыли. Повышение эффективности – не единственное следствие хорошего общения. Тем не менее, так как это также создает чувство единства между работниками, что приводит к совместному мышлению и чувству, что они работают вместе для достижения общей

цели, и достижение этой цели – путь к успеху в организации.

Невежество и небрежность в навыках общения могут привести ко многим проблемам в решении вопросов и взаимодействии друг с другом. Примерами последствий отсутствия эффективной коммуникации являются искажение фактов, отсутствие информации, низкая производительность сотрудников, снижение текучести кадров и многие другие. Без эффективных коммуникативных навыков сотруднику может быть очень тяжело или хуже, невозможно подняться по корпоративной лестнице. Поощрения и вознаграждения обычно приходят к тем, кто может эффективно общаться на всех уровнях, от высшего руководства до низшего сотрудника. Следовательно, человек с плохими навыками общения останется позади.

Неспособность руководителей четко выражать свои мысли, идеи и требования приводит к неспособности сотрудников выполнять свою работу в соответствии с требованиями компании. В результате большие и сложные проекты не могут быть выполнены. Эффективность организации или отдела снижается из-за расплывчатых электронных писем, которые необходимо конкретизировать, и неэффективной подготовки презентаций.

Кроме того, без возможности четко обозначить обязанности и цели проекта, проекты, которые будут выполняться в организации, никогда не начнут действовать. Из-за плохих навыков делового общения также сильно пострадает способность решать и выполнять задачи.

Деловое общение служит средством для достижения каких-либо целей. На основе принятых норм и правил, установленных официальными инструкциями, этическими кодексами и законодательными актами, организуя деловое взаимодействие.

Деловая коммуникация делится на прямую и косвенную. Прямое деловое общение (презентации, пе-

реговоры, переписки) эффективнее, так как в отличие от косвенной (визуальная информация, реклама) не подразумевает пространственно-временной дистанции.

В виде модели деловая коммуникация, в которой участвуют двое, представлена на рисунке 1:

Рисунок 1. – Модель делового общения партнеров

Деловая коммуникация может быть рассмотрена как целостная развивающаяся система с упорядоченными определенным образом элементами. Е – социальная среда делового общения; П1, П2 – участники деловой беседы с личными психологическими пространствами; А – субъект делового общения; В – процессы межличностного общения психического характера. [4]

Деловое общение включает в себя три взаимосвязанные стороны (Рисунок 2):

- 1) Обмен информацией. Во время общения люди не только обмениваются информацией, но и стремятся выработать общий смысл.
- 2) Обмен действиями. Организация взаимодействия между людьми.
- 3) Обмен на уровне чувств. Установление взаимопонимания.

Рисунок 2. – Структура бизнес-коммуникаций

Все три стороны составляют коммуникативный процесс в целом.

Деловое общение может быть вербальным и невербальным (Рисунок 3).

Вербальная деловая коммуникация использует человеческую речь как средство. Модель процесса коммуникации, включающая пять элементов, которые отвечают на соответствующий вопрос представлена на рисунке 4.

Более строгие формальные рамки и статус имеют деловые переговоры. Их задача – поиск решения, которое будет отвечать интересам всех участников. Деловые переговоры могут быть спонтанными и спланированными.

В ходе переговоров важную роль играют интересы сторон, которые очень трудно обнаружить за той или иной позицией стороны. Во время конфронтационного подхода используются психологические воздействия и манипулятивные приемы для одержания односторонней победы. При согласовании позиций, учитывая интересов друг друга, задействован партнерский подход, который предполагает ориентацию на психологическое равенство сторон переговоров.[2, 5]

Также для эффективного общения в деловом мире, необходимо понимать различные методы деловой переписки. Все орфографические, пунктуационные, синтаксические и другие ошибки видны на бумаге или любом другом носителе.

Рисунок 3. – Виды делового общения

Рисунок 4. – модель процесса вербальной коммуникации

Деловая переписка используется в тех случаях, когда отсутствует возможность встретиться лично или использовать средства связи. Печатное деловое письмо – это формальный вид делового общения, который следует использовать, когда вы хотите подчеркнуть профессиональную сторону деловых отношений. [1, 3]

Электронная почта должна использоваться как быстрый способ передачи одной темы одному человеку, небольшой группе или большой группе. Электронные письма, как правило, выглядят как разговорные, что означает, что язык становится неформальным. Старайтесь не использовать электронную почту, чтобы начать разговор или попытаться подробно объяснить ситуацию. В электронных письмах отсутствуют колебания голоса, выражения лица и язык тела, которые могут помочь получателю расшифровать ваши намерения. Использование электронной почты для ведения разговора может привести к недопониманию и неправильному толкованию. Если у вас есть быстрое сообщение, которое требует взаимодействия с вашим получателем, то лучшим способом деловой переписки является телефон. Использование телефона позволяет использовать голосовые перегибы и более четкую интерпретацию намерений сообщения. Телефоны могут быть использованы для простых разговоров и важных деловых встреч в форме телеконференции.

В целом деловое общение также можно рассматривать как корпоративное издание основных правил формального или официального общения. Но со временем организационные среды стали более сложными, что привело к появлению очень сложных систем и парадигм делового общения. Глобализация привела к росту межкультурного взаимодействия и

породила огромные и разнообразные кадры по всему миру.

Проблема деловой культуры в российском рынке актуальна из-за отсутствия ее носителей, то есть в основном идет воспроизводство простых элементов, а не делового общения, сосредоточенного на максимизации прибыли, которая тесно связана с целями развития человеческих ресурсов, что не всегда учитывается компаниями. Деловая этика в России находится на данный момент в состоянии эволюции, то есть в процессе постепенного перехода к культуре горизонтальных отношений и связей от вертикально интегрированного типа культуры, главной задачей которой является формирование другой деловой культуры, которая позволила бы эффективно включиться в мировой рынок, используя тактическую, стратегическую и техническую составляющие коммуникативной компетентности.

Любая организация идет в ногу со временем, используя современные бизнес процессы. Это сложные предприятия, требующее большого количества специалистов и конечно же, таких специалистов как IT-специалист.

Взаимодействие с поставщиками, работа с известными людьми, получение консультаций, создание необходимой атмосферы предприятия – всё это требует грамотного и уверенного подхода, что поможет конкурентоспособности компании, развить потенциал бизнеса, открыть двери к цивилизованной корпоративной культуре. Необходимость обучения организации надлежащему деловому общению, особенностям профессионального иноязычного этикета работы в конкретной сфере помогает избежать недопонимания в межкультурном общении и недоразумениям в бизнесе. Ошибки в этикете не только влияют

на репутации организаций по всему миру, но и снижают прибыльность компаний из-за отсутствия продуктивной среды, которые создает профессиональное общение.

Информационно-консультационная система может не допустить ошибок в важных коммуника-

циях, правильно наладив контакт, при этом получив наилучшее из возможного, что охарактеризует деятельность максимально эффективной, ведь развитие предприятия начинается с четкой организации внутренней структуры и качества специалистов.

Литература:

1. Кафтан В.В.. Деловая этика. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. – 302 с.
2. Кузина С. Правила этикета на все случаи жизни. – М.: АСТ, 2016. – 64 с.
3. Романова А. Деловая переписка на французском языке. – М.: Университетская книга, 2012. – 240 с.
4. Скибицкая И. Ю., Скибицкий Э. Г.. Деловое общение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М, 2018. – 248 с.
5. Уитемр Ж. Деловой этикет. Основы этикета, которые помогут вам добиться успеха в бизнесе. –2007. – 224 с.